

ARALASH TA'LIM RESURSLARI VOSITASIDA TALABALARNING KIBERIJTIMOYILASHUVINI OPTIMALLASHTIRISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARINING DASTURIY TA'MINOTI

Jamshid Matnazarov

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti –
NDPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20373745>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli transformatsiya sharoitida aralash ta'lim resurslari vositasida talabalarning kiberijtimoiylashuvini optimallashtirish masalalari tadqiq etilgan. Dasturiy ta'minot injiniringi (Software Engineering) misolida ta'lim sifatini oshirishning didaktik imkoniyatlari, tizimli tahlil usullari va zamonaviy tendentsiyalar yoritilgan. Shuningdek, maqolada aralash ta'limda talabalarni onlayn baholash modeli, kompetensiyalar iyerarxiyasi va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanish o'lchamlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari kiber sotsializatsiya jarayonida raqamli odob-axloq, hamkorlikdagi loyihalar va virtual ta'lim muhitini loyihalash bo'yicha uslubiy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: aralash ta'lim, kiberijtimoiylashuv, dasturiy ta'minot injiniringi, raqamli transformatsiya, Sanoat 4.0, didaktik imkoniyatlar, onlayn baholash, kasbiy rivojlanish, kiber sotsializatsiya.

Abstract. This article explores the optimization of students' cybersocialization through blended learning resources in the context of digital transformation. Using Software Engineering as a case study, it highlights didactic opportunities for improving educational quality, systematic analysis methods, and current industry trends. The paper also analyzes the online assessment model in blended learning, the hierarchy of competencies, and the dimensions of faculty professional development. The research findings include methodological recommendations for designing virtual learning environments, digital etiquette, and collaborative projects within the cybersocialization process.

Keywords: blended learning, cybersocialization, software engineering, digital transformation, Industry 4.0, didactic opportunities, online assessment, professional development, cyber socialization. Raqamli transformatsiyalar davrida insoniyatning intellektual salohiyatini shakllantirish jarayonlarida kompyuter ta'limi sifatini oshirishga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda.

Аннотация. В данной статье исследуются вопросы оптимизации киберсоциализации студентов посредством ресурсов смешанного обучения в условиях

цифровой трансформации. На примере программной инженерии (Software Engineering) освещены дидактические возможности повышения качества образования, методы системного анализа и современные тенденции. Также в статье анализируются модель онлайн-оценивания студентов в смешанном обучении, иерархия компетенций и измерения профессионального развития преподавателей. Результаты исследования включают методические рекомендации по проектированию виртуальной образовательной среды, цифровому этикету и совместным проектам в процессе киберсоциализации.

Ключевые слова: смешанное обучение, киберсоциализация, программная инженерия, цифровая трансформация, Индустрия 4.0, дидактические возможности, онлайн-оценивание, профессиональное развитие, киберсоциализация.

Ushbu yondashuvlar Hisoblash mashinalari assotsiatsiyasi (ACM) va IEEE Kompyuter jamiyati (IEEE-CS) CC2020 Hisoblash o‘quv dasturlari hisobot seriyasining so‘nggi nashrida bayon etilgan Global hisoblash ta‘limi paradigmalarga mos keladi. Ushbu hujjatda nazarda tutilgan bakalavriat dasturlari orasida dasturiy ta‘minot injiniringi (SE) texnologik taraqqiyotning asosiga aylanib borayotgan asosiy fan hisoblanadi. Dasturiy ta‘minotni ishlab chiqishga texnologiya, iste‘molchilarning afzalliklari va bozor omillari kabi ko‘plab omillar ta‘sir qiladi. Aynan shuning uchun ham dasturiy ta‘minot injiniringi texnik va texnologik dominantlarning muhandislik yondashuvlari, iqtisodiy toifalari va boshqaruv qoidalari bilan integratsiyalashuvi tufayli o‘zining ko‘p qirraliligi bilan boshqa o‘quv fanlaridan sezilarli darajada farq qiladi. Sanoatda texnologiyalar sonining doimiy o‘sishi tufayli kelgusi yillarda dasturiy ta‘minotni ishlab chiqish tendentsiyalari ham o‘sib boradi. Shuning uchun zamonaviy va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish uchun eng so‘nggi tendentsiyalarni tushunish va dasturiy ta‘minot injiniringning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak. Bu esa, o‘z navbatida, dasturiy ta‘minot injiniringi ta‘limi jarayonini tashkil etishda ma‘lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi va yondashuvlar, uslubiy yordam, metodlar va o‘quv vositalarini doimiy yangilab turishni talab qiladi. Shuning uchun ham tadqiqot mavzimizni dasturiy injiniring misolida ko‘rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Jahon ilmiy adabiyotidagi muammoli tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, dasturiy ta‘minot injiniringining rivojlanishiga zamonaviy sanoat tendentsiyalari, shuningdek, axborot texnologiyalari va dasturlash tendentsiyalari sezilarli darajada ta‘sir qiladi¹

Robototexnika va kibersotsializatsiya bilan ajralib turadigan sanoatning yangi darajasi – “Sanoat 4.0”ga o‘tish IT va dasturlash sohalarida yangi, ilgari ko‘rilmagan muammolar to‘lqinini olib keladi. Dasturiy ta‘minot texnologiyalarini amaliyotda rivojlantirishning murakkabligi va tezkorligi sababli, dasturiy ta‘minot to‘g‘risidagi bilimlarni egallash va bu sohada innovatsiyalarni qo‘llash uchun asos zamonaviy texnologik jarayonlarni chuqur tushunish paradigmasiga e‘tiborni o‘zgartirish va professional ko‘nikmalarni egallashga asoslangan bo‘lishi kerak. Shubhasiz, bunday sharoitda oliy ta‘limning tegishli standartlari va ta‘lim sifatini ichki ta‘minlash talablarda nazarda tutilgan oliy ta‘lim muassasalarida tegishli axborot-ta‘lim muhitini shakllantirmasdan turib, kerakli sinergik samaraga erishish mumkin emas. Bunday muhitni

¹ K. T. Al-Sarayreh, K. Meridji, A. Abran, Software engineering principles: A systematic mapping study and a quantitative literature review, Engineering Science and Technology 24(3) (2021) 768–781

loyihalash va shakllantirishda intellektualizatsiya vositalarini, ochiq ta'lim tamoyillarini va Evropa tadqiqot makonini joriy etish ustuvor vazifa bo'lishi kerak².

Ushbu jarayonga transdisipliner yondashuvni joriy etish maqsadga muvofiqdir, chunki u eng umumlashtirilgan va universal bo'lib, u intizomiy parchalanishning chegaralari va kamchiliklarini engib o'tadi, dunyo va munosabatlar haqida to'liqroq tasavvur beradi³.

Shu bilan birga, bunday tizimlar asosida dasturiy ta'minot injiniringi sohasida o'quv faoliyati uchun muhitni yaratishning umumiy muammosi doirasida yuqorida qayd etilgan texnologik tendentsiyalarni aks ettirishi kerak bo'lgan axborot resurslarini shakllantirish vazifasi dolzarbdir. Ularga asoslanib, nafaqat samarali raqamli ta'lim mazmunini taqdim etish, balki ta'limni qo'llab-quvvatlashning eng yangi texnologik vositalarini tanlash va ulardan foydalanish mumkin bo'ladi.

Bunday kontent manbalaridan biri Scopus va Web of Science kabi xalqaro ilmiyometrik ma'lumotlar bazalarida ro'yxatga olingan jahon ilmiy hamjamiyatining nashrlari bo'lishi mumkin. Muayyan mavzu bo'yicha nima va kim tomonidan aytilganligi to'g'risida har tomonlama fikr berish uchun tizimli tekshirish usuli samaralidir. Maqsadli savol bo'yicha birlamchi tadqiqotlarni bunday yuqori darajadagi ko'rib chiqish, berilgan savolga tegishli barcha yuqori sifatli tadqiqot dalillarini aniqlaydi, tanlaydi, sintezlaydi va baholaydi. AT shu qadar tez o'zgarib, rivojlanar ekan, ushbu o'zgarishlar o'quv dasturlari va joriy sanoat kutilmalari o'rtasidagi tafovutga qanday ta'sir qilishini o'rganish uchun bunday tadqiqotlar doimiy ravishda takrorlanishi kerak.

Tadqiqot maqsadi raqamli transformatsiya sharoitida dasturiy ta'minot injiniringi misolida kompyuter ta'limi sifatini oshirishni ta'minlashning dolzarb muammolarini hal etishning axborot, texnologik va uslubiy usullarini izlash manbalarini tizimli o'rganishdan iborat.

Tizimli sharhlar ma'lum bir mavzu bilan bog'liq empirik tadqiqotlarni birlashtirish va sintez qilish orqali dasturiy ta'minotning amaliyoti uchun foydali bilimlarni berishi mumkin. Tadqiqotimizda tahlillar natijasida olingan ma'lumotlardan foydalanilgan, ya'ni nashr etilgan tizimli sharhlarni tizimli ko'rib chiqish asosida ilmiy ishlarda ta'kidlanishicha, bunday jiddiyroq tadqiqotlardan foydalanish tizimli tahlil natijalariga ko'proq vakolat berishi va o'qitish xamda amaliyotga tegishli bo'lgan mustahkam empirik dalillarni yaratishga yordam beradi⁴.

Shunday qilib, KT sohasida ta'limning ilmiy va uslubiy shartlari zamonaviy texnologik tendentsiyalarning ustuvor yo'nalishlari kontekstida keyingi tadqiqotlarni talab qiladi. Ushbu masalalarni o'rganishning kontseptual asoslari rivojlanib, ta'lim muhitining xususiyatlari doimiy ravishda rivojlanib bormoqda. Shuning uchun vazifaning dolzarbligi sifatli dasturiy mahsulotni loyihalash va ishlab chiqishda o'qitishning metodik tamoyillarida ushbu jarayonlarni hisobga olish va ularning ta'lim faoliyatida kengroq qamrab olinishini ta'minlashdan iborat.

Bu yuzaki tushunish uchun juda oddiy bo'lib tuyulsa-da, o'qitish faoliyati va ularning o'rganish va baholash bilan aloqasi aslida juda murakkab. O'qituvchi onlayn faoliyat va baholashlarni ishlab chiqishni boshlashdan oldin, u baholash kursni ishlab chiqish sxemasiga va

² V. Yu. Bykov, M. P. Shyshkina, The conceptual basis of the university cloud-based learning and research environment formation and development in view of the open science priorities, *Information Technologies and Learning Tools* 68(6) (2018) 1–19

³ M. Rostoka, A. Guraliuk, G. Cherevychnyi, O. Vyhovska, I. Poprotskyi, N. Terentieva, Philosophy of a Transdisciplinary Approach in Designing an Open Information and Educational Environment of Institutions of Higher Education, *Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala* 13(3) (2021) 548–567.

⁴ D. Budgen, P. Brereton, N. Williams, S. Drummond, The contribution that empirical studies performed in industry make to the findings of systematic reviews: A tertiary study, *Information and software technology* 94 (2018) 234–244

uning tarkibiy qismlariga qanday mos kelishini yaxshi tushunishi kerak. O‘qituvchi ta’lim natijalarini, ularning o‘quv jarayonidagi ahamiyatini, rivojlanishini va ularga erishish yo‘llarini tushunishi kerak. Kurs dizaynini tashkil etuvchi komponentlar ko‘pincha vakolatlar, natijalar va maqsadlar deb ataladi. Garchi onlayn ta’limda ko‘pchilik atamalar hozirgi ta’lim tizimida o‘qiyotganlarga tanish bo‘lsa-da, o‘qituvchilar ko‘pincha ularni aniq farqlay olmaydilar. Biroq, bu atamalar o‘rtasida farqlar mavjud va har birining bahosi boshqacha. Farqlar quyidagicha:

Maqsadlar: Talabalar, odatda, o‘quv birligi oxirida nimani o‘rganadilar Natijalar: Talabalar kurs oxirida nimani bilishi yoki qila olishi mumkin bo‘ladi Kompetensiyalar: Talabalar bilim yoki ko‘nikmalarni qanday namoyon qiladilar, odatda dars oxirida. o‘quv dasturi uchasi dastur darajasidan kursning birlik darajasigacha bo‘lgan qurilish bloklari to‘plamini tashkil qiladi. Vakolatlar asos bo‘lib, ulardan kelib chiqadigan natijalar va maqsadlar. Quyidagi rasmda ushbu konfiguratsiya tasvirlangan.

1-rasm. Aralash ta’limda talabalarni onlayn baholash modeli

D.R.Garrison va T.Andersonlarning kitoblarida yozilishicha hozirgi vaqtda oliy ta'limda texnologik inqilob sodir bo'lmoqda. Elektron ta'limning o'sishi misli ko'rilmagan va eng avvalo, buzg'unchi sifatida tavsiflanadi. Ushbu o'z vaqtida va keng qamrovli kitob oliy ta'limda elektron ta'limni tushunish uchun izchil asosni taqdim etadi. Mualliflar elektron ta'limning texnologik, pedagogik va tashkiliy natijalarini o'rganish uchun ushbu sohadagi keng ko'lamli tadqiqotlariga tayanadi va eng muhimi, ular o'qituvchilar uchun elektron ta'limning to'liq imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish uchun amaliy modellarni taqdim etadilar. Kitobning o'ziga xos xususiyati shundaki, mualliflar doimo rivojlanayotgan texnologiyalarning o'ziga xos xususiyatlariga kamroq e'tibor berishadi va ko'proq ushbu texnologiyalarni ta'lim nuqtai nazaridan tushunishni izlaydilar⁵

⁵ Garrison, D. R., & Anderson, T. (2003). E–Learning in the 21st century: A framework for research and practice. London: Routledge/Falmer.117p.

Curtis J. Bonk, Charles R. Graham, Jay Crosslarning kitobida yozilishicha keng qamrovli resurs global nuqtai nazardan aralash ta'limning eng so'nggi amaliyotlari va tendentsiyalarini ta'kidlaydi va muayyan aralash o'rganish holatlari uchun maqsadli ma'lumotlarni taqdim etadi. Biz yuzma-yuz ta'limni ish joyida, ko'proq rasmiy akademik sharoitlarda va harbiy xizmatda onlayn ta'lim bilan birlashtirgan o'rganish variantlariga misollar topamiz. Ushbu muhitlarda kitob haqiqiy dunyo amaliyotlariga qaratilgan va keng doiradagi ishtirokchilarni o'z ichiga oladi: trenerlar, maslahatchilar, professorlar, universitet prezidentlari, masofaviy ta'lim markazlari direktorlari, o'quv strateglari, ta'lim bo'yicha bosh menejerlar, bosh direktorlar, kanslerlar, dekanlar va global iste'dod xamda tashkiliy rivojlanish bo'yicha direktorlar. Bu xilma-xillik va kenglik aralash ta'lim muhitini loyihalashda mavjud imkoniyatlarning keng doirasini tushunishga yordam beradi⁶.

Aralash ta'limda talabalarni onlayn baholash orqali kasbiy roviylanishlarini xam o'rganamiz. Kasbiy rivojlanish dunyoning tez o'zgarishlari tufayli o'qituvchilarda doimiy yangilanishlar bo'lishi kerak, buning uchun ular qo'shimcha o'qituvchilar ma'lumotiga ega bo'lishlari va malaka oshirishlari kerak⁷.

Kasbiy rivojlanishni "ta'limning murakkab, integratsiyalashgan jihatlari ustida ishlaydigan ta'sir va bilvosita aralashuv strategiyasi, bu jihatlar o'ziga xos va individualdir" deb ta'kidlaydi. Ushbu kontseptsiyani to'ldirish uchun Richards va Farrell (2005) ta'kidlashicha, u "uzoq muddatli maqsadga xizmat qiladi va o'qituvchilar ular o'zlarining o'qituvchi sifatidagi tushunchalarini oshirishga yordam beradi. U ko'pincha mulohaza yuritish uchun asos sifatida o'qituvchi faoliyatining turli jihatlarini o'rganishni o'z ichiga oladi" Quyidagi rasmda kasbiy rivojlanish o'lchamlari ko'rsatilgan⁸.

⁶ Curtis J. Bonk, Charles R. Graham, Jay Cross (Foreword by), Michael G. Moore . The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs. ISBN: 978-1-118-42957-0 June 2012 Pfeiffer 640 Pages

⁷ Freeman, D. (1989). Teacher training, development, and decision making: A model of teaching and related strategies for language teacher education. TESOL Quarterly, 23(1), 27. <https://doi.org/10.2307/3587506>

⁸ Richards, J. C., & Farrell, T. S. (2005). Professional development for language teachers (1st ed.). Cambridge University Press.

2-rasm. Kasbiy rivojlanish o'lehamlari.

Aralash ta'lim resurslari vositasida talabalarning kiberijtimoiylashuvini optimallashtirishning didaktik imkoniyatlari asosida kasbiy rivojlanishni oshirar ekanmiz, zamonaviy ta'limda kiber sotsializatsiyada qo'llaniladigan yondashuvlarni ko'rib chiqamiz:

- Shaxslar o'xshash qiziqishlari yoki tajribalarini baham ko'radigan boshqalar bilan bog'lanishi va muloqot qilishi mumkin bo'lgan onlayn jamoalar va forumlarni yaratish.

- G'oyalar, fikrlar va tajriba almashish imkonini beruvchi shaxslar o'rtasidagi muloqot va o'zaro munosabatlarni engillashtirish uchun ijtimoiy media platformalaridan foydalanish.

- Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va xavfsiz onlayn muhitni ta'minlash uchun maxfiylik sozlamalari va xavfsizlik choralarini amalga oshirish.

- Ta'lim va xamkor tashkilotlar orqali raqamli fuqarolikni targ'ib qilish, onlayn o'zaro munosabatlarda mas'uliyatli va axloqiy xulq-atvorni rag'batlantirish.

- Onlayn yordam guruhlari, maslahat xizmatlari va ruhiy salomatlik resurslari orqali hamdardlik va tushunishni rag'batlantirish.

- Raqamli makonda shaxslarga birgalikda ishlash va bilim va ko'nikmalarni almashish imkonini beruvchi hamkorlikdagi loyihalar va tadbirlarga ko'maklashish.

Aralash ta'lim resurslari vositasida talabalarning kiberijtimoiylashuvini optimallashtirishning didaktik imkoniyatlarida talabalarda aralash ta'limda kibersotsializatsiyada qo'llaniladigan omillar:

- Talabalar va o'qituvchilar o'rtasida real vaqt rejimida o'zaro aloqa va hamkorlik qilish imkonini beruvchi onlayn aloqa vositalari va platformalariga kirishni ta'minlash.

- Tengdoshlarning o'zaro ta'siri va ishtirokini rag'batlantirish uchun onlayn muhokama forumlari va guruh loyihalarini birlashtirish.

- Onlayn ta'lim tajribasini yaxshilash va ijtimoiy hamkorlikni rag'batlantirish uchun multimedia kontenti va interaktiv o'quv materiallarini integratsiyalash.
- Shaxs o'rganish dinamikasini taqlid qiluvchi virtual sinf muhitini joriy qilish, masalan, mashg'ulotlar xonalari, guruh faoliyati va hamkorlikdagi loyihalar.
- Virtual talabalar tashkilotlari, klublar va darsdan tashqari mashg'ulotlar orqali jamiyat va birlik hissini tarbiyalash.
- Shaxsiy yordam va yo'l-yo'riq ko'rsatish uchun virtual ish soatlari va o'qituvchilar bilan yakkama-yakka sessiyalarni taklif qilish.
- Ijobiy va hurmatli onlayn ta'lim muhitini targ'ib qilish uchun raqamli etiket va mas'uliyatli onlayn xatti-harakatlar bo'yicha treninglar va resurslarni taqdim etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Al-Sarayreh, K. T., Meridji, K., & Abran, A. (2021). Software engineering principles: A systematic mapping study and a quantitative literature review. *Engineering Science and Technology*, 24(3), 768–781.
2. Bykov, V. Yu., & Shyshkina, M. P. (2018). The conceptual basis of the university cloud-based learning and research environment formation and development in view of the open science priorities. *Information Technologies and Learning Tools*, 68(6), 1–19.
3. Rostoka, M., Guraliuk, A., Cherevychnyi, G., Vyhovska, O., Poprotskyi, I., & Terentieva, N. (2021). Philosophy of a Transdisciplinary Approach in Designing an Open Information and Educational Environment of Institutions of Higher Education. *Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala*, 13(3), 548-567.
4. Budgen, D., Brereton, P., Williams, N., & Drummond, S. (2018). The contribution that empirical studies performed in industry make to the findings of systematic reviews: A tertiary study. *Information and Software Technology*, 94, 234–244.
5. Garrison, D. R., & Anderson, T. (2003). *E-Learning in the 21st century: A framework for research and practice*. London: Routledge/Falmer. 117 p.
6. Bonk, C. J., Graham, C. R., & Cross, J. (2012). *The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs*. Pfeiffer, 640 pages. ISBN: 978-1-118-42957-0.
7. Freeman, D. (1989). Teacher training, development, and decision making: A model of teaching and related strategies for language teacher education. *TESOL Quarterly*, 23(1), 27. <https://doi.org/10.2307/3587506>
8. Richards, J. C., & Farrell, T. S. (2005). *Professional development for language teachers* (1st ed.). Cambridge University Press.